

Παραδοσιακοί Ελαιώνες και το Τοπίό τους: Αγροτουρισμός

www.af4eu.eu

Εκατονταετής ελαιώνας της ποικιλίας Lucio, που βρίσκεται στην Ιλόρα της Γρανάδας.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

Agency for the Management of Agriculture
and Fisheries of Andalusia

Η Ανδαλουσία έχει μοναδικά τοπία και ιστορικούς ελαιώνες που όχι μόνο παράγουν λάδι υψηλής ποιότητας, αλλά έχουν και μεγάλη πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά. Η ανάδειξη αυτών των αιωνόβιων ελαιώνων μέσω του αγροτουρισμού αποτελεί στρατηγική καινοτομία για την αναζωογόνηση της αγροτικής οικονομίας. Οι αιωνόβιοι ελαιώνες του Montes Orientales de Granada αποτελούν σύμβολο πολιτιστικής ταυτότητας. Το αγρόκτημα Finca Santa Catalina, που βρίσκεται στον δήμο Íllora, έχει ελαιόδεντρα ηλικίας άνω των 200 ετών, που χρονολογούνται από το 1850. Πρόκειται για ένα αγροδοασικό αγρόκτημα, που βόσκουν βοοειδή, όπου ο αγροτουρισμός είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο στη διαχείριση. Το ακίνητο αποκτήθηκε από τους σημερινούς ιδιοκτήτες λόγω του ενδιαφέροντός τους για τη διατήρηση αυτών των φυσικών μνημείων. Εδώ εκτελούνται εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής αναχωμάτων για τη στήριξη των ελαιόδεντρων και τη συγκράτηση των υδάτων απορροής. Αρχαιολογικές εργασίες πραγματοποιούνται επίσης για την αποκατάσταση ενός μύλου και τη χρονολόγηση του ελαιώνα. Το έργο αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη μιας σύνδεσης με τους καταναλωτές μέσω επιτόπιων εμπειριών, όπως ξεναγήσεις, γευσιγνωσίες λαδιού, εργαστήρια συγκομιδής και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι τουρίστες βυθίζονται στη διαδικασία παραγωγής, αναπτύσσοντας έτσι έναν ισχυρότερο δεσμό με το προϊόν και την προέλευσή του. Ταυτόχρονα, αυτό το είδος τουρισμού προωθεί υπεύθυνες πρακτικές, συμβάλλοντας στον μετριασμό της ερήμωσης της υπαίθρου και στη δημιουργία δευτερογενούς απασχόλησης. Ένα άλλο από τα πλεονεκτήματα της χρήσης αυτών των ελαιώνων για τουρισμό είναι η διαφοροποίηση του εισοδήματος, η οποία συμπληρώνεται από την παραγωγή υψηλής ποιότητας και βιολογικών ελαίων, ειδικά από τις ελιές αυτών των αιωνόβιων ελαιόδεντρων. Μάλιστα, ως αποτέλεσμα, γεννήθηκε η μάρκα Lucio 642. Αυτές οι επισκέψεις προσφέρονται απευθείας σε ομάδες ή οικογένειες, είτε μέσω τοπικών ταξιδιωτικών γραφείων είτε μέσω πλατφορμών βιώσιμου τουρισμού που λειτουργούν στην περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται αλλαγή στην αντίληψη του ελαιολάδου ως στοιχείου δημιουργίας τοπίου ικανού να διατηρήσει την πολιτιστική κληρονομιά.

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.